

РАҚАМЛИ ЭСКПЕРТИЗА ВА РАҚАМЛИ КРИМИНАЛИСТИКА СОҲАСИДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Абдурашидов Бекзод Ибрагим ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147376>

Аннотация: Рақамли криминалистика киберхавфсизлик учун муҳим соҳа бўлганлиги боис тадқиқотчилар томонидан катта эътибор қаратилмоқда. Замонавий киберхужумларнинг тобора ортиб бораётганлиги тўғридан-тўғри далилларни йиғишни қийинлаштираётганлиги билан боғлиқ ва бу кўпинча бир нечта технологиялардан фойдаланишни талаб қилади. Бугунги кунга қадар тадқиқотчилар ушбу соҳада кўплаб илмий ишларни тақдим этишган. Ушбу мақолада рақамли криминалистика соҳасига тегишли илмий ишлар ўрганиб чиқилган, рақамли криминалистика бўйича асосий соҳалар ва уларнинг асосий муаммолари аниқланган. Мавзулар ва усулларнинг хилма-ҳиллигига қарамай, уларнинг деярли барчаси дуч келадиган бир нечта умумий муаммолар мавжуд. Уларнинг аксарияти қарши таҳлил усуллари, қурилмалардан ва булутли тизимлардан маълумотларни йиғиш қийинчиликлар туғдирмоқда. Техник масалалардан ташқари, тадқиқот ҳуқуқий, илмий ва ахлоқий масалалар бўйича протсессуал масалаларни ҳал қилиш зарур исобланади. Тадқиқот ишидаги таҳлил натижаларида рақамли экспертизанинг турли мавзулари бўйича тадқиқотчилар ва амалиётчиларнинг натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Рақамли экспертиза, рақамли криминалистика, кибержиноят, криминалистика текширувлари, криминалистик муаммолар.

Аннотация: В связи с тем, что цифровая криминалистика является важной областью кибербезопасности, исследователи уделяют ей большое внимание. Рост распространенности современных кибератак напрямую связан с тем, что сбор доказательств становится все сложнее, зачастую требуя использования нескольких технологий. На сегодняшний день исследователями представлено множество научных работ в этой области. В данной статье изучаются научные труды, относящиеся к области цифровой криминалистики, определяются основные направления цифровой криминалистики и их основные проблемы. Несмотря на разнообразие тем и методов, существует несколько общих проблем, с которыми сталкиваются практически все они. Многие из них являются контраналитическими методами, а сбор данных с устройств и облачных систем представляет собой сложную задачу. Помимо технических вопросов считается необходимым решить процедурные вопросы правового, научного и этического исследования. Результаты анализа в исследовательской работе представлены исследователями и практиками по различным темам цифровой экспертизы.

Ключевые слова: Цифровая криминалистика, цифровая криминалистика, киберпреступность, криминалистические расследования, криминалистические задачи.

Annotation: Due to the fact that digital forensics is an important field for cyber security, researchers are paying a lot of attention. The increasing prevalence of modern cyber attacks is

directly related to the fact that gathering evidence is becoming increasingly difficult, often requiring the use of multiple technologies. To date, researchers have presented many scientific works in this field. In this article, scientific works related to the field of digital forensics are studied, the main areas of digital forensics and their main problems are identified. Despite the diversity of topics and methods, there are several common problems that almost all of them face. Many of them are counter-analytical methods, and gathering data from devices and cloud systems is challenging. In addition to technical issues, it is considered necessary to solve procedural issues of legal, scientific and ethical research. The results of the analysis in the research work are presented by researchers and practitioners on various topics of digital expertise.

Keywords: Digital forensics, digital forensics, cybercrime, forensic investigations, forensic problems.

Рақамли криминалистикада кўпроқ қизиқиш рақамли далилларга қаратилади. Дастлаб, асосий фаолият дисклардан ўчирилган ёки йўқ қилинган файлларни тиклаш учун шахсий компьютерларни текшириш бўлган. 2000-йилларнинг бошидан бошлаб, рақамли криминалистика соҳаси мунтазам равишда кенгайиб бормоқда [1]. Ҳозирги вақтда фойдаланувчилар бир нечта рақамли қурилмалардан ва рақамли хизматлардан фойдаланишга мойилдирлар [2]. Бизнинг кундалик ҳаётимизнинг рақамли изи жуда катта ҳажми эгаллайди ва шунга кўра, ноқонуний ҳаракатлар рақамли далилларни тўплашда турли қийинчилик ва муаммолар келтириб чиқармоқда. Криминалистика экспертларга эҳтиёж ортмоқда ва бу рақамли экспертиза билан боғлиқ кўплаб таълим ва сертификатлаш дастурларини яратишга ундамоқда[3].

Қутилаётган кибержиноятларнинг кучайиши билан бир қаторда, рақамли далиллар деярли барча замонавий жиноятларни исботлашга ёрдам беради. Масалан, мобил қурилмалар рақамли далилларнинг асосий манбаига айланди, чунки фойдаланувчиларнинг деярли барча алоқалари улар орқали амалга оширилади [4]. Аслида, жинойий терговларнинг асосий қисми (85%) электрон далилларни ўз ичига олади. Шундай қилиб, электрон почта хабарлари, булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар, онлайн тўловлар ва олиб юриладиган қурилмалар кўпинча турли вазиятларда рақамли далилларни олиш учун ишлатилади.

Рақамли криминалистикадаги баъзи принтсиплар бир хил бўлиши мумкин бироқ уларни барча турдаги далилларни тўплашга қўллаб бўлмайди. Мисол учун, булутдан далиллар тўплаш ИОТ қурилмалари криминалистикасига ёки мултимедиа рақамли экспертизасига ўхшамайди. Бу ҳар бир соҳада кўтарилган муаммоларни алоҳида ҳал қиладиган катта миқдордаги тадқиқотларга олиб келади. Шунинг учун тадқиқот ишининг асосий қисми турли хил манбалардан рақамли далиллари олиш учун янги воситалар ва алгоритмларни ишлаб чиқишга бағишланган.

Таъкидлаш жоизки, 2017 йилдан кейин ушбу соҳадаги тадқиқот ишлари сони сезиларли даражада ошди. Шунини таъкидлаш керакки, тадқиқот натижасида рақамли экспертиза бўйича 7 та қуйидаги йўналишлар кенг тарқалганлиги аниқланди: блокчейн, булутли хизматлар, файл тизими ва маълумотлар базалари, мултимедиа, ИОТ, мобил ва тармоқ криминалистикаси. Мултимедиа криминалистикаси ҳозирги рақамли криминалистика тадқиқотларининг энг кўп қисмини ўз ичига олади, ундан кейин файл тизими ва маълумотлар базаси экспертизаси ўрин олган. Иккала соҳа ҳам

осон сақлаш ва узатиш қобилиятини оширадиган мобил қурилмаларнинг кенг қўлланилиши мултимедиа билан боғлиқ контентнинг катта генерациясига олиб келганлигини кўрсатади. Бундан ташқари, турли хил таҳлил ҳужжатларда (юқоридаги ларнинг бирортасига тўғри келмайдиган) рақамли криминалистиканинг кўп тармоқли хусусиятини кўрсатади. Ушбу кўп тармоқли шарҳлар ижтимоий медиа, ақлли тизимлар ва қурилмалар, учувчисиз ҳаво воситалари ва бошқа шу каби соҳаларда олиб борилган тадқиқотларни акс эттиради.

Булутли ҳисоблаш. Тадқиқотчилар, шунингдек, давлат идоралари булутли ҳисоблаш экспертизасидаги кўплаб муаммоларни чуқур ўрганиб чиқишган, аммо баъзи муаммолар ҳали ҳам ҳал қилиниши керак. Мисол учун, ишлаш муддати қисқароқ бўлган ўрнатилган операцион тизимларнинг хилма-хиллиги, шунингдек, бутун дунё бўйлаб мавжуд бўлган кўплаб смартфон ишлаб чиқарувчилари ушбу тадқиқот соҳасидаги муаммолар ҳисобланади. Алекс ва бошқалар [5] булутли ҳисоблаш экспертизадаги маълумотларни йиғиш, рўйхатга олиш, булутли хизмат кўрсатувчи провайдерларга қарамлик, жиноят жойини қайта қуриш, трансчегаравий қонун ва қонун тақдмоти билан боғлиқ муаммоларни келтиришган. Кҳанафсеҳ ва бошқалар [6] булутли ҳисоблаш экспертизадаги қуйидаги муаммоларни таъкидлаганлар:

- журналлар форматини бирлаштириш;
- фойдаланувчи ва булутли хизмат кўрсатувчи провайдер о‘ртасидаги хизмат кўрсатиш даражаси то‘ғ‘рисидаги келишувда этишмаётган шартлар;
- криминалистика маълумотларига киришнинг камайиши ва мижоз томонидан барча даражадаги экспертиза маълумотларини назорат қилиш;
- халқаро ҳамкорлик ва маълумотларга кириш ва алмашишда халқаро ҳамкорлик ва қонунчилик механизмининг йўқлиги;
- маълумотларга кириш ва алмашишда халқаро ҳамкорлик ва қонунчилик механизмининг этишмаслиги.

Тармоқ криминалистикаси. Маълумотларни мониторинг қилиш ва тармоқ трафигидан олиш ҳозирги кундаги киберҳужумларнинг кўпчилигини олдини олиш учун зарурдир [7], жумладан, хизмат кўрсатишни рад этиш (ДДoS), фишинг, ДНС туннеллаш, Ман-ин-тхе-миддле (МитМ) ҳужумлари, СҚЛ инъектсияси ва бошқалар [8]. Уларнинг орқасида турган механизмдан қатъи назар (тажовузкорлар ёки ботнетлар), таҳлил қилиш ва юмшатиш механизмлари, далиллар ва ҳар қандай ҳужумни аниқлаш ёки заифликни исботлаш учун компьютер тармоғи трафигининг тўғри мониторинги ва таҳлилига таянади. Ушбу мақсадга қаратилган бир қанча воситалар мавжуд. Масалан, трафикни аниқлаш, ҳужумларни аниқлаш тизимлари (ИДС), протокол таҳлили ва хавфсизлик ҳодисаларини бошқариш (СЕМ) каби функцияларни та’минловчи тармоқ криминалистикаси воситалари. Шунга қарамай, тармоқ криминалистикасининг вазифаларидан бири шифрланган тармоқ трафигида пакетларни аниқ ва самарали таҳлил қилишга эришишдир, чунки бу шифрланмаган трафикни таҳлил қилишдан анча қийин. Муаллифлар [9] да та’кидлаганидек, пакетли таҳлилда машинали о‘қитишдан фойдаланиш нома’лум хусусиятлар ва шифрланган тармоқ ма’лумотлар оқимларини таҳлил қилишга қаратилган мураккаб тадқиқот соҳасига айланиб бормоқда.

Мобил криминалистика. Смартфонлар ва мобил қурилмалар кўплаб тергов

мақсадлари учун қимматли маълумотларни олишга имкон беради. Мобил криминалистика (МК) рақамли экспертиза йўналишидаги мобил қурилмалардан рақамли далилларни олиш билан боғлиқ бўлган соҳадир.

Ишлаш муддати қисқароқ бўлган ўрнатилган операцион тизимларнинг хилмахиллиги, шунингдек, бутун дунё бўйлаб кўплаб смартфон ишлаб чиқарувчилари МК соҳасидаги муҳим муаммолар сифатида ажралиб туради. Умуман олганда, МК кўп сабабларга кўра турли хил муаммоларни келтириб чиқаради. Масалан,[10]муаллифлар МК текширувларини муваффақиятли ўтказиш учун қуйидаги муаммоларни аниқлашган:

- маълумотлар билан боғлиқ муаммолар (анонимлик билан боғлиқ бўлган кўриш ва бошқа анонимлик хизматлари ва тергов давомида олинган катта ҳажмдаги маълумотлар);
- рақамли экспертиза воситалар билан боғлиқ муаммолар;
- қурилма ва операцион тизимларнинг хилма-хиллиги;
- хавфсизлик жиҳатлари (ишлаб чиқарувчиларнинг янги ва янада мураккаб рақамли экспертизага қарши усуллари ишлаб чиқиш);
- булут билан боғлиқ муаммолар (ҳозирги МК воситалари булутли жиҳатларни, булутли тергов тўсиқларини, масалан, ҳуқуқий базалар туфайли криминалистика маълумотларига кириш, криминалистика маълумотларининг хавфсизлигини ҳисобга олинмаслиги);
- жараёнларни автоматлаштириш.

Шуни таъкидлаш керакки, МК умумий жараёнларига эътибор қаратиш билан боғлиқ жиддий муаммоларга дуч келади. Мисол учун, тергов процедуралари ҳар бир қурилма учун моделга хос бўлиши кераклиги ёки криминалистика процедураларига қўлланиладиган стандартлаштирилган кўрсатмалар тўпламини шакллантириш учун этарлича умумий бўлиши кераклиги билан боғлиқ муаммолар. Яна бир қийинчилик- бу реал вақтда рақамли экспертиза ўтказиш зарурати (мобил қурилма ёқилган бўлиши керак) [11]. Бундан ташқари, МК текширувларини реал вақтда ўтказиш учун муҳим тўсиқ смартфонларнинг турли хил тармоқ имкониятлари билан боғлиқ бўлиб, бу умумий МК жараёнларини бошқаришни қийинлаштиради, айниқса булутли ҳисоблаш муҳитининг мураккаб тузилиши туфайли вужудга келади. Ва ниҳоят, замонавий мобил қурилмаларга хос бўлган хавфсизлик чоралари туфайли эксперт қурилма маълумотларини ўзгартириши мумкин бўлган эксплуатация ёрдамида қурилмага кириши керак бўлади.

ИоТ қурилмалар криминалистикаси. ИоТ қурилмалари ва ИоТ билан боғлиқ иловаларнинг кенг қўлланилиши хавфсизлик ва криминалистика соҳасида янги муаммоларни келтириб чиқарди. ИоТ криминалистикаси ИоТ билан боғлиқ кибержиноятлар билан шуғулланадиган рақамли экспертиза бўлими бўлиб, уланган қурилмалар, сенсорлар ва барча мумкин бўлган платформаларда сақланадиган маълумотларни текширишни ўз ичига олади.

ИоТ қурилмалар криминалистикасида бир қанча маълумотлар манбаларининг турли оқимларини бошқариш, ИоТ нинг мураккаб уч босқичли архитектураси, реал вақт режимида журналларни олиш ва уларни амалдаги ягона шаклда сақлаш учун стандартлаштирилган тизимларнинг йўқлиги, тўпланган барча маълумотлар тўғрисида батафсил ҳисоботларни тайёрлаш, маълумотларнинг ўзгарувчанлиги ва

қийматини ҳисобга олган ҳолда далилларни сақлаш ва IoT экотизимида одатий экспертиза вазибаларни қабул қилиш[12]. Маълумотларни шифрлаш тенденциялари IoT криминалистика экспертлари учун қўшимча қийинчиликлар туғдиради. Криптографик ҳимояланган сақлаш тизимлари самарали рақамли экспертиза таҳлилига тўқинлик қилувчи энг муҳим тўсиқлардан биридир[13]. Бошқа тадқиқотлар IoT қурилмалар криминалистикаси жараёнларининг қўшимча чекловларини таъкидлайди. Масалан, уланган IoT қурилмаларининг катта миқдори билан боғлиқ ўзаро мувофиқлик ва мавжудлик муаммолари[14], IoT экспертиза далилларининг Биг Дата табиати (турлилик, тезлик, ҳажм, қиймат, ҳақиқийлик) ва IoT криминалистика далилларини сақлашнинг турли хил муаммолари[15].

Маълумотлар базаси криминалистикаси. Катта файл тизимларининг криминалистик таҳлили потентсиал катта ҳажмдаги файллар ва улардаги маълумотларни бошқаришнинг самарали усулларини талаб қилади. Тизим журналлари рақамли экспертизадан фойдаланиш учун энг кўп фойдаланиладиган ахборот манбаларидан биридир. Тизим хотирасида тизимдан фойдаланиш билан боғлиқ далиллар, жумладан, ишлайдиган жараёнлар рўйхати, тармоқ уланишлари ёки драйверни шифрлаш калитлари бўлиши мумкин. Одатда, бундай маълумотлар тизимнинг доимий хотирасида сақланмайди ва тизим ўчирилганда ёки электр тармоғидан узилганда бутунлай йўқолади. Хотира қурилмаларидаги маълумотларни йиғиш усуллари[16] (яъни, аппарат ва дастурий таъминотга асосланган), таҳлил қилиш[17] ва мавжуд воситалар таҳлилига бағишланган тадқиқотларни кўплаб учратиш мумкин. Маълумотлар базаси экспертизасининг асосий муаммолари хотиранинг ўзгарувчанлигидан келиб чиқади, шунинг учун уни тизим ишлаётган пайтда олиш керак. Чунки маълумотлар ишлаётган иловаларда ўзгартирилиши мумкин. Бу маълумотнинг бузилиш муаммосига олиб келиши мумкин яъни хотира қурилмасидаги маълумотнинг ҳақиқий таркиби билан солиштирилганда жадвалларда тасвирланган хотира ҳолати ўртасидаги номувофиқлик бўлиши мумкин. Хотира қурилмасидаги маълумотни йиғиш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган яна бир муаммо - саҳифаларни алмаштириш ёки талаб қилинган саҳифалар туфайли хотирада мавжуд бўлмаган саҳифаларни бирлаштиришдир. Ва ниҳоят, хотирани йиғиш техникаси операцион тизим ва аппарат кўринишида бўлиши керак бўлсада, ҳар бир операцион тизим архитектураси хотира қурилмасини бошқача бошқаради ва унга киришга тўқинлик қилувчи ўзига хос бузишдан ҳимоя қилиш механизмлари билан жиҳозланган бўлади.

Маълумотлар базаси (МБ) маълумотларни тартибга солиш ва сақлашнинг энг анъанавий усули ҳисобланади. Аксарият иловалар ва онлайн хизматлар ўз миқозлари, молиявий қайдлар, инвентар ва бошқалар ҳақидаги ёзувларни сақлаш учун маълум турдаги маълумотлар базасидан фойдаланади.

МБ да бўлиши мумкин бўлган катта ҳажмдаги маълумотлардан ташқари, фойдаланувчиларга маълумотлар базасини бошқариш ва маълум форматда маълумотларни сақлаш ва улардан фойдаланиш имконини берувчи маълумотлар базасини бошқариш тизими (МББТ), шунингдек, фойдаланувчи даражасидаги ҳаракатларини исботлаши мумкин. Масалан, у маълум қайдлар ким ва қачон сақланганини ва уларга кирганлигини кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, МБ учун

рақамли криминалистика тадқиқот ҳамжамиятининг эътиборини тортган[18]. Шу нуқтаи назардан, бир қанча тадқиқот ишлари релатсион ва НоСҚЛ МБ учун журнал файллари, метамаълумотлар ва шунга ўхшаш турдаги артефактлар асосида маълумотлар базасининг рақамли криминалистикага қаратилган. Бундан ташқари, бошқа муаллифлар маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш тартиби бўйича рақамли криминалистика имкониятларини, шунингдек, криминалистика процедураларидан фойдаланиш учун уларнинг тизимли архитектурасини кўриб чиқилган.

Блокчейн тизимлари криминалистикаси. Блокчейн технологияси доимий равишда мавжуд тизимларга интегратсия қилинган ёки турли соҳаларда тизимларни нолдан тиклаш учун асос сифатида ишлатилган. Дастлаб қўлланилган молиявий домендан ташқари, биткоин орқали блокчейн технологияси ҳозирда таъминот занжирини бошқариш, киберхавфсизликни яхшилаш, хужжатлар, сертификатларни текшириш ва бошқалар каби турли хил ҳолатларида қўлланилади. Бундан ташқари, блокчейнга ўрнатилган молиявий тизим анъанавий тўлов тизимларига қараганда кўпроқ махфийликни таъминлаганлиги сабабли, криптовалюталарнинг жинойий фаолият учун ишлатилиши одатий ҳолдир. Бу блокчейн тизимларида сақланадиган катта ҳажмдаги маълумотлар ва бундай тизимлар томонидан бошқариладиган жараёнлар сони туфайли блокчейн тизимлари криминалистикаси методологиясини зарурат сифатида белгилайди[19]. Блокчейнга асосланган тизимларнинг асосий хусусияти рақамли экспертиза билан бевосита боғлиқ бўлган маълумотлар яхлитлигини кафолатланган ҳимоя қилишдир.

Шуни таъкидлаш керакки, блокчейн тизимларининг катта қисми оммавий бўлиб, ҳамма учун киришга имкон беради ва шу билан криминалистика таҳлилини ортиқча жараёнга айлантиради. Компютер эксперти умумий блокчейн тармоғида тугунни ўрнатиши, уни қолган тугунлар билан синхронлаштириши ва журналнинг маҳаллий нусхасини олиши мумкин. Бундай ҳолларда ҳам, блокчейн тизимлари журналида сақланадиган маълумотларнинг тузилиши барча керакли маълумотларни олиш учун мақбул эмас (масалан, маълум бир ҳисоб ёки махсус смарт-контракт учун), шунинг учун жамоат журналларида сақланадиган катта ҳажмдаги маълумотлардан қимматли маълумотларни ажратиб олиш учун самарали механизмлар талаб қилинади. Хусусий блокчейн тизимларида, бугалтерия ҳисоби маълумотлари оммага очиқ эмас ва маълумотларни олиш учун блокчейн тугунларига анъанавий рақамли экспертиза ёндашувларини қўллаш керак.

Бухгалтерия ҳисобида сақланган маълумотлар катта аҳамиятга эга бўлсада, блокчейн тугунини таҳлил қилишда кўпроқ маълумотларга эътибор бериш керак. Бухгалтерия ҳисобида барча тузилган транзактсиялар сақланади, аммо блокчейн тугунлари бошқа тугунлар ёки мижозлар билан ўзаро алоқалари ҳақида кўпроқ маълумотни сақлайди. Масалан, транзактсияни юбориш учун тугунга уланган мижознинг ИП-манзили ёки тармоқдаги муайян тугуннинг фаолияти (масалан, синхронлаш сўровлари) билан боғлиқ бухгалтерия маълумотлари. Бундан ташқари, бир нечта хавфсизлик блокчейн хужумлари асосан унинг таркибига эмас, балки инфратузилмага ёки тармоқнинг магистрალიга қарши қаратилган бўлади.

Мултимедиа маълумотлар криминалистикаси. 4-саноат инқилоби томонидан қўлланилган ҳамма жойда кенг тарқалган технологиялар (масалан, IoT қурилмалари,

смартфонлар, олиб юриладиган қурилмалар) сонининг кўпайиши, шунингдек, 5Г технологияси орқали ақлли сценарийларда уланиш имкониятларининг сезиларли даражада яхшиланиши туфайли, мултимедиа маълумотларни ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилари сони йилдан-йилга кескин ортиб бормоқда. Бир томондан, бу саноат компаниялар ва фойдаланувчилар учун имкониятдир. Бошқа томондан у зарарли фойдаланувчилар фойдаланиши мумкин бўлган бундай тизимларнинг мумкин бўлган заифликлари ва ҳужумлари сонини оширади.

Мултимедиа контентда рақамли экспертизани амалга ошириш тадқиқотчилар эътиборини тортмоқда. Глобал нуқтаи назардан тасвирлар сохталигини аниқлаш тадқиқотлари кўплаб мавжуд. Шу нуқтаи назардан, пикселга асосланган тасвирни сохталаштиришни аниқлаш асосий мавзулардан биридир. Тасвирни бирлаштириш сохталиги ва нусха кўчириш сохталиги унда жорий тасвирларнинг қисмлари ўзига хос хусусиятларни бириктириш ва яшириш учун ишлатилади. Бошқа мултимедиа рақамли экспертизаси тадқиқотларида гиперспектрал тасвир, тасвир аутентификатсияси, тасвирлардаги шовқин таъсири ва тасвир стеганализи [21]каби мавзуларни таҳлил қилишган.

Тадқиқотларнинг яна бир тўплами болаларга нисбатан зўравонлик материалларини тасвир ва видео таҳлиллар орқали аниқлашга қаратилган. Ҳозирда чуқур ўрганиш усулларининг пайдо бўлиши тасвирнинг яхлитлигини аниқлаш ва текшириш имкониятларини оширди. Бу тасвир билан боғлиқ бир қанча вазифаларда, айниқса, рақамли экспертизага қарши воситалар ишлатилганда анъанавий усуллардан устун келади[22].

Бошқа турли соҳалар. Ушбу бўлим олдинги параграфларнинг ном тоифаларидан ташқарида бўлган рақамли экспертиза шарҳларига бағишланган. Анти-криминалистика атамаси криминалистика экспертлари ва уларнинг воситаларини ўз мақсадларига эришишга тўсқинлик қиладиган усуллар ва стратегияларни англатади. Рақамли экспертизага қарши методологияларнинг бир нечта турлари мавжуд. Масалан, шифрлаш, маълумотларни яшириш(изни яшириш), далилларни ўчириш, стеганография ва тасвирни бузиш, ҳимояланган яширин алоқалар (масалан, туннелли алоқа), зарарли дастурларга қарши муҳити, спooфинг ва умумий таҳлилга қарши усуллар. Рақамли экспертизага қарши усуллар инсон элементларининг криминалистика воситаларига боғлиқлигидан, архитектура ва ҳисоблаш қуввати нуқтаи назаридан ва асосий усқунанинг чекловларидан фойдаланади. Шу сабабли, экспертларнинг тайёргарлиги ва билим даражасини ошириш ва янада мустаҳкам рақамли экспертиза тартиб-қоидаларини яратиш экспертизага қарши таъсири минималлаштириш учун жуда муҳимдир. Ушбу йўналишда баъзи муаллифлар рақамли экспертиза моделларидан фойдаланиш рақамли экспертизанинг мустаҳкамлигини оширишга ёрдам беришини таъкидлайдилар [23]. Рақамли криминалистикада пайдо бўлган яна бир мавзу учувчисиз ҳаво воситалари (УАВ ёки дронлар деб номланади) билан боғлиқ [24]. Ушбу қурилмаларнинг кўп қирралилиги саноатдан тортиб ҳарбий иловаларгача бўлган кўплаб контекстларда машҳур бўлиб бормоқда. Дрон криминалистикасининг асосий муаммоларидан бири дроннинг бир қисми бўлган турли аппарат компонентлари тўпламидир. Масалан, дронлар сенсорлар, парвоз бошқарувчилари, электрон ва аппарат компонентлари, борт компьютерлари ва

радиочастота қабул қилувчилардан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири бир ёки бир нечта далил манбалари билан боғланган. Масалан, маълумотларни сақлаш (дронда мавжуд бўлган турли хил хотира манбалари, масалан, медиа ёки бошқа дастурий таъминотни сақлайдиган хотира карталари), маълумотлар коммуникациялари ва бошқа журналлар ва дрон билан боғлиқ манбаларда сақланадиган маълумотлар[25].

Ҳозирги кунда кибержиноятлар киберхавфсизлик бўйича мутахассислар учун бир қатор муаммоларни келтириб чиқарди, уларнинг баъзилари технология ёки тараққиёт билан боғлиқ, баъзилари стандартлар ва қоидалар билан, баъзилари эса терговнинг асосий функционаллиги билан боғлиқ. Рақамли криминалистиканинг асосий муаммоларини асосан учта асосий қисмга бўлиш мумкин:

- Манба билан боғлиқ муаммолар;
- Ҳуқуқ билан боғлиқ муаммолар;
- Илмий муаммолар[26].

Манба билан боғлиқ муаммолар. Манба билан боғлиқ муаммолар қуйидагилардан иборат:

- Масштаблилик;
- Рақамли далилларни тўплаш ва визуализатсия қилиш.

Ушбу турдаги муаммолар рақамли экспертизада функционал муаммолар туфайли юзага келади, функционал муаммолар воқеани текшириш учун экспертлар томонидан қабул қилинадиган асосий муҳит ёки ҳаракатлар режаси билан боғлиқ.

Масштаблилик. Масштаблилик рақамли терговдаги маълумот ҳажми билан боғлиқ. Баъзан, мутахассис керакли далилни топиши учун маълумотларни тўплаши ва қайта ишлаши жуда мураккаб ишдир. Шундай қилиб, ушбу турдаги муаммоларни юмшатиш учун кибержиноят ва терговнинг ҳозирги сенарийсига мос келадиган вақт белгиси билан тузилган рақамли экспертиза жараёнини яратиш керак.

Рақамли далилларни тўплаш ва визуализатсия қилиш. Бу рақамли криминалистиканинг яна бир муҳим муаммоси бўлиб, ҳозирда экспертлар тез-тез бу муаммога дуч келмоқда. У масштабликдан фарқ қилади. Масштаблилик - бу далилларни тўплаш ва таҳлил қилиш вақтидаги маълумотлар ҳажмидир. Бунда экспертлар далилларни зарар кўрган томонлар ва юристлар олдида ўқилиши мумкин бўлган тарзда тўплаш ва визуализатсия қилиш учун кетадиган вақтга эътибор беришади. Маълумотларни шифрлаш, стеганография, маълумотларни яшириш, дефрагментатсия ва бошқалар каби илмий муаммолар туфайли экспертлар одатдагидан кўпроқ вақт сарфлайди. Бу рақамли криминалистикада катта муаммоларни келтириб чиқаради ва баъзида маълумотларни олиш жуда муҳим ва мураккаб. Бу шунингдек, маълумотларнинг бузилиши хавфига олиб келади. Шундай қилиб, ушбу техник муаммоларнинг барчаси маълумотларни тўплаш ва визуализатсия қилишни кўп вақт талаб қиладиган жараёнга айлантиради, бунинг натижасида кейинги тергов жараёни ҳам кечиктирилади. Ушбу турдаги муаммоларни камайтириш учун юмшатиш стратегиялари жуда чалкаш, чунки агар эксперт тезкор йиғиш стратегиясини яратса, маълумотларнинг бузилиши хавфи ортади].

Ҳуқуқ билан боғлиқ муаммолар. Ушбу турдаги масалаларда турли мамлакатларда турли хил қонунлар мавжуд ва баъзи мамлакатларда ҳатто қонун ёки рақамли экспертиза учун белгиланган стандартлар мавжуд эмас. Шундай қилиб, рақамли

экспертиза ва киберхавфсизлик қонунлари билан боғлиқ бир қанча ноаниқликлар ва муаммолар мавжуд. Мисол учун, агар текширувчи воқеа хорижий давлатда жойлашган тизим томонидан содир этилганлигини аниқласа ва у мамлакатда ҳеч қандай кибер қонун йўқ бўлса эксперт ҳеч нарса қила олмайди ва бу экспертлар ва экспертлар учун жуда катта қийинчилик туғдиради. Қонун билан боғлиқ бошқа кўплаб масалалар мавжуд. Баъзи асосий муаммолар қуйида келтирилган.

Суд даражасидаги махфийлик муаммоси. Ушбу турдаги масалаларда асосий эътибор шахсий дахлсизликдир. Оддий сўз билан айтганда, аксарият ҳолларда мутахассислар ҳақиқатни топиш учун ташкилот ва шахсга тегишли шахсий маълумотларни ошкор қилишлари керак. Шахсий фойдаланувчиларнинг 60% ва корхоналарнинг 77% кундалик фойдаланишда шахсий ва махфий маълумотлардан фойдаланишади ва агар маълумотлар оммавий ёки тажовузкорларга ошкор этилса, бу турдаги маълумотлар улар учун хавф туғдиради.

Далилларни тасдиқлаш. Далилларни текшириш рақамли криминалистиканинг асоси бўлиб, ҳар қандай кибержиноятда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Судда муҳолифатчи адвокат далилларни текширишда фойдаланилган воситага эътироз билдирадиган кўплаб ҳолатлар мавжуд ва бу рақамли криминалистикада катта муаммо туғдиради, чунки ҳар бир восита ўзининг ижобий ва салбий томонларига эга. Шунинг учун эксперт қайси восита қайси вазифага мос келишини топишда қийналади. Кўпгина мамлакатларда ушбу муаммодан кейин қонуний кучга эга воситалар рўйхати мавжуд, аммо бу воситаларда камчиликлар ҳам йўқ эмас. Ҳар қандай вазифа учун 100% мукамал восита йўқ ва бу масала рақамли криминалистикада муаммо бўлиб қолмоқда.

Илмий муаммолар. Бугунги даврда илмий ёки техник масалалар жуда муҳим, чунки замонaviй технологиядан фойдаланиш яхши ва ёмон томонлари мавжуд. Бузғунчилар ноқонуний, рухсат этилмаган фаолиятни амалга ошириш ва аноним қолиш учун замонaviй технологиялардан номақбул тарзда фойдаланадилар. Технология фойдаланишнинг бундай тури илмий жиҳатдан муаммо туғдиради ва бу бугунги даврдаги энг хавфли масаладир. Асосан иккита турдаги муаммолар мавжуд, улар қуйидагича тавсифланади.

Маълумотларни шифрлаш. Бу фойдаланувчилар томонидан қўлланиладиган одатий жараён, аммо бузғунчи шахслар ҳам ўзларининг маълумотларини рақамли экспертлардан яшириш учун ушбу усулдан фойдаланадилар. Маълумотларни шифрлаш учун турли хил бепул воситалар мавжуд ва шунинг учун бу криминалистика эксперти дуч келадиган жуда кенг тарқалган муаммо. Баъзан оддий воситалар ёрдамида маълумотларни шифрлаш осон, аммо маълумотларнинг шифрини очиш эксперт учун жуда муҳим ва мураккаб. Чунки турли хил шифрлаш алгоритмлари мавжуд ва баъзилари жуда мураккаб, шунинг учун эксперт учун алгоритмни аниқлаш ва дешифрлаш кўпроқ вақт талаб этади.

Сақлаш майдонида маълумотларни яшириш. Баъзида тажовузкор далилларни яширишга ҳаракат қилади, шунинг учун тажовузкорлар файллар ёки маълумотларни сақлаш муҳитига ёки бошқа жойга яширадилар. Бузғунчилар бу турдаги маълумотларни қандайдир махсус техника билан яширишади, шунинг учун оддий ёки классик хотира қурилмаси криминалистик воситалари уларни топа олмайди. Баъзида

номаълум хотира қурилмасидан маълумотларни олиш жуда мураккаб ва хавfli бўлиб, маълумотлар бузилишига олиб келади.

Стеганография. Ҳозирги шароитда рақамли криминалистикага қарши туришнинг энг машхур ва қийин усули стеганография ҳисобланади. Стеганография - бу файл, видео ёки ҳар қандай мултимедиадаги баъзи маълумотларни яшириш жараёни. Оддий сўз билан айтганда, Стеганография жуда кенг қўлланиладиган усулдир, чунки интернетда СрийпТApp, Shadow, Срийпсис ва бошқалар каби бепул стеганография учун кўплаб воситалар мавжуд.

Ускуна жиҳозларининг етишмаслиги. Бу рақамли криминалистикада жуда муҳим масала, чунки рақамли экспертиза жараёнида аппарат жиҳозларининг етишмаслиги мавжуд. Рақамли криминалистиканинг айрим соҳалари ҳам борки, улар учун аппарат ҳали ишлаб чиқарилмаган. Рақамли криминалистика текширувида аппарат муҳим рўл ўйнайди, чунки аппарат ёрдамида эксперт ўз вақтида кечиктирмасдан тўғри ишлайди.

Кундалик ҳаётимизни рақамлаштириш кўп сонли афзаллик ва қулайликлардан ташқари, хавфсизлик муаммоларини келтириб чиқаради. Ушбу тадқиқот ишида рақамли экспертизанинг турли соҳаларидаги асосий муаммолар келтирилди. Бундан ташқари, ушбу муаммоларни вақтга кўра долзарблигини таъкидлаш учун йиллар кесимида таҳлил қилинди. Тадқиқот ишига кўра, рақамли экспертизада таҳлил билан бир қаторда маълумотларни йиғиш кўпроқ қийинчиликларни келтириб чиқарадиган босқичдир. Агар криминалистика соҳасига кўра таҳлил қилинса, IoT да кўплаб муаммолар кузатилади, кейинги ўрин эса мултимедиа ва мобил қурилмалар рақамли экспертизасига тегишли. Бошқа соҳалар сингари, бизнес секторининг давом этаётган рақамлаштириши келгуси йилларда рақамли экспертиза механизмларига зарурат ошишини англатади. Шу сабабли, бундай ҳолларда ўрганилмаган муаммолар яқин келажакда тўсиқларга айланишидан олдин фаол ташаббусларни талаб қилади. Машинали ўқитиш ва сунъий интеллект аста-секин кўплаб воситалар ва усулларнинг таркибига интегратсия қилинмоқда. Шунга қарамай, натижаларни тушунарли инсоний тарзда мулоҳаза қилиш муаммодир. Бундан ташқари, булутли технологиялар, мобил қурилмалар, IoT, дронлар ва бошқалар учун рақамли криминалистика жараёнларини стандартлаштириш устувор вазифага айланиб бормоқда, чунки улар деярли барча замонавий рақамли экспертизаларнинг ажралмас қисмидир. Муаммога умумий жавоб бериш ва бир хил чораларни қўллаш кибержиноятларга қарши курашда юқори самара беради.

References:

1. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. *Б.Б.Муродов.* Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. *Ш.Ш.Суюнов.* Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига

имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал
права, финансов и прикладных. 2023 г.

